

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ШАБРАНСЬКА Н. І.

Дослідження стратегічних завдань в сфері регіонального розвитку, що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки

Предметом дослідження є системний аналіз національного завдання 11.4 «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій» та національного завдання 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема, шляхом використання інноваційних технологій» в сфері регіонального розвитку для побудови прогнозу на 2023–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Мета дослідження – проаналізувати національні завдання 11.4 та 11.5. ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад», що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко–структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. Отримано результати дослідження публікаційної та патентної активності, проаналізовані стратегічні (програмні) документи та обсяги фінансових ресурсів за 2015–2022 рр. для побудови прогнозів на 2023–2030 рр. з метою досягнення Україною ЦСР, зокрема, Цілі «Сталий розвиток міст і громад» та її національних завдань 11.4 «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій» і 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема, шляхом використання інноваційних технологій».

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. По–перше, аналіз базується на всебічному вивченні та систематизації актуальних даних розвитку наукових та технологічних напрямів розвитку сфери регіонального розвитку, а саме міст і громад в Україні, отриманих із використанням міжнародних наукометричних і патентних баз даних. По–друге, були проаналізовані стратегічні (програмні) документи, які містять заходи з науково–інноваційної підтримки та інформацію з різних джерел щодо фінансових ресурсів для реалізації завдань 11.4 «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій» і 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема, шляхом використання інноваційних технологій» за ЦСР 11.

Ключові слова: наукометричне та патентне дослідження, патентна активність, перспективний напрям, прогнозування, публікаційна активність, сфера регіонального розвитку, сталий розвиток міст і громад, технологічний напрям, ціль сталого розвитку.

SHABRANSKA N. I.

Research of strategic tasks in the field of regional development requiring scientific, technological and innovative support

The subject of the study is a systematic analysis of the national task 11.4 «Ensure timely notification of the population about emergencies using innovative technologies» and national task 11.5. «Reduce the negative impact of pollutants, including on the environment of cities, in particular, through the use of innovative technologies» in the field of regional development, to build a forecast for 2023–2030 in order to achieve Ukraine's Goals sustainable development (CSR).

The purpose of the study is to analyze national targets 11.4 and 11.5. SDG 11 «Sustainable development of cities and communities», requiring scientific, technological and innovative support.

Research methods. Comparative, logical–structural, analytical and systemic analysis.

Results of work. The results of a study of publication and patent activity were obtained; strategic (program) documents and the volume of financial resources for 2015–2022 were analyzed to build forecasts for 2023–2030 in order to achieve by Ukraine the CSR, in particular, the Goal of «Sustainable development of cities and communities» and its national targets 11.4 «To ensure timely notification of the population about emergencies using innovative technologies» and 11.5. «To reduce the negative impact of pollutants, including on the environment of cities, in particular, through the use of innovative technologies.»

The scope of the results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms for regulating economic processes and their efficiency.

Conclusions. Firstly, the analysis is based on a comprehensive analysis and systematization of current data on the development of scientific and technological areas of development of the field of regional development, obtained using international scientometric and patent databases. Secondly, strategic (program) documents containing scientific and innovative support activities and information from various sources on financial resources for the implementation of tasks 11.4 «Ensure timely notification of the population about emergencies using innovative technologies» and 11.5 were analyzed. «Reduce the negative impact of pollutants, including on the environment of cities, in particular through the use of innovative technologies» according to SDG 11.

Key words. Scientometric and patent research, patent activity, promising direction, forecasting, publication activity, area of regional development, sustainable development of cities and communities, technological direction, goal of sustainable development.

Постановка проблеми. Питання пришвидшення сталого розвитку міст та громад за допомогою наукової, технологічної та інноваційної підтримки для розвитку основних сфер вітчизняної економіки та сфери регіонального розвитку, зокрема, є особливо актуальним для України в контексті підготовки проекту нових пріоритетних напрямів науково–технологічного розвитку України на період 2023–2030 рр., які базуватимуться на положеннях, викладених в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна, 2017»[1], а також враховуватимуть глобальні технологічні тренди, що визначені із використанням міжнародних наукометричних та патентних баз даних.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Серед зарубіжних дослідників у сфері економіки й екоінновацій можна виділити таких, як П. Джеймс, М. Мідзінські, Р. Кемп, А. Рейд, К. Ренінгз, К. Фаслер, Т. Фоксон, Т. Цвік та ін. Значний внесок у дослідження інноваційної складової в сфері регіонального розвитку зробили такі вітчизняні науковці, як: В. Александрова, Т. Артьомова, Г. Андрощук, Ю. Бажал, О. Барановський, В. Геєць, Б. Жиляєв, К. Ілляшенко, К. Левчук, Р. Романюк та ін. Досвід проведення наукометричних і патентних досліджень глобальних технологічних трендів в основних сферах економіки з метою досягнення Україною Цілей сталого розвит–

ку висвітлено в роботах В. Богомазової, Т. Кваші, О. Паладченко, Т. Писаренко, Л. Рожкової, Н. Березняк, Н. Шабранської.

Метою статті є виконання дослідження та аналіз національних завдань 11.4 «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій» та 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема, шляхом використання інноваційних технологій» в сфері регіонального розвитку, а саме розвитку міст і громад, що потребують наукової, технологічної та інноваційної підтримки.

Виклад основного матеріалу. За ціллю сталого розвитку № 11 визначено шість національних завдань, два з яких потребують підтримки науки, технологій, інновацій:

– національне завдання 11.4. «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій»;

– національне завдання 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема шляхом використання інноваційних технологій».

Пришвидшення регіонального розвитку міст і громад за допомогою наукової, технологічної та інноваційної підтримки розглядається у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [1], яка визначає базові показники для досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), а саме у ЦСР №11 «Сталого розвитку міст і громад» на-

ціональними завданнями 11.4. «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій» та 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема шляхом використання інноваційних технологій».

У таблиці 1 наведено перелік рекомендацій за завданням 11.4 та 11.5, які передбачено у доповіді для досягнення ЦСР 11.

Моніторинговий звіт [2] Держстату України за 2021 р., який представляє аналітичні дані (див. табл. 2) щодо стану досягнення ЦСР за національними індикаторами показав, що за національним завданням 11.4 протягом 2015–2019 рр. за індикатором: Рівень впровадження (створення, модернізації, вдосконалення) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення, показник зріс у 2,3 рази.

За національним завданням 11.5 протягом 2016–2020 рр. індикаторні показники змінилися наступним чином:

– Обсяг викидів у атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів, % до рівня 2015 року, упав на 27,3 %;

– Кількість міст, у яких середньорічні концентрації основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі перевищують середньодобові гранично допустимі концентрації, збільшилася на одну одиницю.

Для деталізації досягнутого рівня наукового потенціалу щодо реалізації завдання № 11.4

Таблиця 1. Перелік рекомендацій для досягнення цілей за національними завданнями 11.4 та 11.5 ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад»

№ за/п	Рекомендації щодо досягнення цілі	Кількісний індикатор виконання завдання ЦСР у 2030 року відповідно до Національної доповіді Цілі сталого розвитку: Україна[1]
Національне завдання 11.4.		
1	Розвиток системи оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, а також запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення реагування на них і подолання їх наслідків....[1]	Рівень впровадження (створення, модернізації, вдосконалення) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення, %
Національне завдання 11.5.		
2	Мінімізація негативного впливу за будь-яким виміром (екологічний, безпековий тощо) на життя і здоров'я жителів...[1]	1 Обсяг викидів у атмосферне повітря забруднюючих речовин, стаціонарними джерелами викидів, % 2. Кількість міст, у яких середньодобові концентрації основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі перевищують середньодобові гранично допустимі концентрації, одиниць

Джерело: розроблено авторами на базі [1].

Таблиця 2. Динаміка індикаторів щодо стану виконання ЦСР № 11 «Сталого розвитку міст і громад» за національними завданнями 11.4 та 11.5 протягом 2015–2020 рр.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Індекс індикаторів (2020/2016), %	Цільовий орієнтир, встановлений на 2020р.
Індикатори за національним завданням 11.4.								
Рівень впровадження (створення, модернізації, вдосконалення) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення населення, %	0,05	0,05	0,05	0,1	0,2	4,8 ¹	–	Не встановлено
Індикатори за національним завданням 11.5.								
Обсяг викидів у атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами викидів, % до рівня 2015 року, %	100,0	107,7	90,5	87,8	86,1	78,3	72,7	Не встановлено
Кількість міст, у яких середньорічні концентрації основних забруднюючих речовин в атмосферному повітрі перевищують середньодобові гранично допустимі концентрації, одиниць	34	34	34	35	36	35	102,9	Не встановлено
Завислі речовини (пил)	11	10	9	11	11	7	70,0	–
Діоксид сірки	–	–	–	–	1	1	–	–
Оксид вуглецю	2	5	4	3	4	2	40,0	–
Діоксид азоту	23	23	21	22	26	25	108,7	–
Оксид азоту	1	2	1	2	2	2	100,0	–
Фенол	6	5	8	7	9	6	120,0	–
Сажа	1	1	1	1	1	–	–	–
Фтористий водень	2	2	2	2	3	–	–	–
Аміак	2	2	1	1	2	2	100,0	–
Формальдегід	22	23	24	25	25	23	100,0	–

¹ Місцеві автоматизовані системи централізованого оповіщення відповідно до Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. № 733, створюються на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (району, міста, об'єднаної територіальної громади).

Відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 р. № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» більше ніж у 3 рази зменшилась кількість районів. Разом з цим, за звітний період на виконання пункту 9 Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 488-р, проводилось впровадження місцевих систем централізованого оповіщення в регіонах України.

Зазначене привело до зростання відсотку впровадження систем з 0,2 % до 4,8 % [2]

Джерело: розроблено авторами на базі даних [2]

та 11.5 була досліджена публікаційна та патентна активність в цій сфері, зокрема, кількість наукових статей за період 2018–2021 рр., опублікованих українськими авторами за тематичним напрямом: в українських фахових журналах; у

міжнародних журналах; кількість поданих заявок та отриманих свідоцтв на об'єкти права інтелектуальної власності (ОПІВ). Використовувалась база даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ), а для визначення

Рисунок 1. Розподіл кількості публікацій за базою даних НБУВ в Україні за національним завданням 11.4 ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад» у 2018–2021 рр.

Рисунок 2. Розподіл кількості публікацій за базою даних НБУВ в Україні за національним завданням 11.5 ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад» у 2018–2021 рр.

публікаційної активності у міжнародних журналах – БД Web of Science Core Collection (WoS). Для визначення патентної активності використовувалась БД Derwent Innovation.

1. Аналіз публікацій бази даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) (рис.1). За національним завданням 11.4. «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій» ЦСР 11 протягом 2018–2021 рр. кількість українських публікацій становить 554 од., відповідно, у 2021 їх кількість склала 141 од. Темпи публікаційної активності у 2020 р. до 2018 р. збільшилися на 172,8%. Найбільше тематичних публікацій в Україні відмічалось у 2020 (178од.) та 2021 (141 од.) роках.

За національним завданням 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т.

ч. на довкілля міст, зокрема шляхом використання інноваційних технологій» ЦСР 11 протягом 2018–2021 рр. кількість українських публікацій становить 2936 од., відповідно, у 2021 їх кількість склала 511 од. Темпи публікаційної активності у 2020 р. до 2018 р. збільшилися у 2 рази. Найбільше публікацій в Україні відмічалось у 2019 (750 од.) та 2020 (843 од.) роках. (див. рис.2).

2. Аналіз публікацій бази Web of Science. За національним завданням 11.4. «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій» ЦСР 11 протягом 2018–2021 рр. кількість знайдених публікацій у світі складає 17768 од. Відповідно, кількість українських публікацій становить 304 од., що складає 1,7 % від загальної кількості публікацій у світі. Темпи публікаційної активності у 2020 р. до 2018 р. збільшилися на 166,6 %.

Рисунок 3. Розподіл кількості публікацій та цитувань українських авторів за базою даних WoS за національним завданням 11.4 ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад» у 2018–2021 рр.

Джерело: розроблено автором на базі даних Web of Science

Найбільше публікацій національних авторів відмічалось у 2019 (90 од.) та 2020 (95 од.) рр.

Загальна активність щодо цитування в Україні за національним завданням 11.4. «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій» у 2018–2021 рр. щорічно зростала в межах 45 – 150 цитувань, і у 2021 р. досягла 671 од., що у 1,9 рази більше показника 2018 р.

За національним завданням 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема шляхом використання інноваційних технологій» ЦСР 11 за період 2018–2021 рр. у світі було знайдено 135144

публікацій. Відповідно, кількість українських публікацій становить 785 од., що складає 0,6 % від загальносвітового показника. Публікаційна активність у 2021 р. до 2018 р. зросла у 1,9 рази. Найбільше національних публікацій відмічалось у 2019 (191 од.) та 2020 (278 од.) роках.

Загальна активність щодо цитування в Україні за національним завданням 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема шляхом використання інноваційних технологій» у 2018–2021 рр. щорічно зростала в межах 206 – 219 цитувань, і у 2021 р. досягла 1246 од., що у 2 рази більше показника 2018 р.

Рисунок 4. Розподіл кількості публікацій та цитувань за базою даних WoS в Україні за національним завданням 11.5 ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад» у 2018–2021 рр.

Джерело: розроблено автором на базі даних Web of Science

Рисунок 5. Динаміка патентування в Україні за національним завданням 11.4 ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад» у 2014–2021 рр.

Джерело: Derwent Innovation

Рисунок 5. Динаміка патентування в Україні за національним завданням 11.4 ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад» у 2014–2021 рр.

Джерело: Derwent Innovation

3. Аналіз патентної бази Derwent Innovation. За національним завданням 11.4. «Забезпечити своєчасне оповіщення населення про надзвичайні ситуації з використанням інноваційних технологій» ЦСР 11 протягом 2018–2021 рр. кількість знайдених патентів у світі склала 420016 од. Відповідно, кількість національних патентів становить 664 од., що складає 0,2% від загальної кількості таких у світі.

Темпи публікаційної активності у 2020 р. до 2018 р. збільшилися на 141,3%. Динаміка кількості патентних заявок має тенденцію до зростання.

За національним завданням 11.5. «Зменшити негативний вплив забруднюючих речовин, у т. ч. на довкілля міст, зокрема шляхом використання інноваційних технологій» ЦСР 11 протягом 2018–2021 рр. загальносвітова кількість знайдених патентів склала 374237 од. Відповідно, кількість патентів в Україні становить 1947 од., що складає 0,6% від загальної кількості опублікованих у світі.

Показник 2020 р. до 2018 р. збільшився у 2 рази. Динаміка кількості патентних заявок показує активне зростання.

У таблиці 3 представлено державні стратегічні документи, які містять заходи з науково-інноваційної підтримки 11 ЦСР для формування ефективного системи сталого розвитку міст та громад.

У таблиці 4 наведено обсяги фінансування за 2020–2021 рр. за наступними джерелами: моніторинг УкрІНТЕІ «Реалізація середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня» (2020, 2021 рр.), «Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати» (2020, 2021 рр.) та Загальний обсяг фінансування ДіР відповідного ВЕД за даними Держстату [3].

Зокрема, загальний обсяг фінансування ДіР відповідного ВЕД за даними Держстату [3] за ВЕД «Технічні науки» 2020 р. склав 9824,8 млн. грн.; у порівнянні 2020 до 2018 р. фінансування в цій галузі збільшилось на 114,1 %

Таблиця 3. Взаємозв'язок заходів стратегій (програм) розвитку країни із національними завданнями 11.4 та 11.5 ЦСР 11 «Сталий розвиток міст і громад»

Перелік стратегічних (програмних) документів, які містять заходи з науково-інноваційної підтримки ЦСР	Назва заходу (-ів) стратегічного документа з науково-інноваційної підтримки ЦСР
Національне завданням 10.4	
1. План заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій	Створення дослідного зразка територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення; Реконструкція територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення; Реконструкція місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення
2. Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року	Оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та здійснення реконструкції та технічної модернізації територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
3. Національної програми інформатизації на 2022–2024 роки	Модернізація загально державної автоматизованої системи централізованого оповіщення та територіальних систем централізованого оповіщення
4. Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року	Запровадження інформаційної доступності у випадках екстрених ситуацій
5. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки	Забезпечення організації виконання на базі центрів безпеки системи оповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації
Національне завдання 11.5	
1. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року	1. Розвиток низьковуглецевих технологій та інновацій; 2. Розробка та запровадження технологій скорочення викидів парникових газів у різних секторах економіки та технологій збільшення поглинання вуглецю
2. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки	Забезпечення модернізації, технічного переоснащення та приведення у відповідність з вимогами Директив ЄС регіональних систем гідрометеорологічних спостережень та спостережень за забрудненням навколишнього природного середовища
3. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року	Розроблення та затвердження програм державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря зон та агломерацій
4. Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року	Будівництво нових, реконструкція та модернізація очисних споруд; Забезпечення цифровізації адміністративних послуг та інформації про стан навколишнього природного середовища
5. Концепція Державної науково-технічної програми у сфері зміни клімату до 2030 року	Розвиток низьковуглецевих технологій та інновацій; Розробка та запровадження технологій скорочення викидів парникових газів у різних секторах економіки та технологій збільшення поглинання вуглецю
6. Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року	Проведення наукових досліджень щодо розвитку економіки, низьковуглецевих технологій, оцінки вразливості до зміни клімату та інших інноваційних напрямів, що сприятимуть зменшенню антропогенного впливу на довкілля; Забезпечення створення баз даних, що містять відомості про найкращі доступні методи промислового і сільськогосподарського виробництва та технології, спрямовані на мінімізацію забруднення навколишнього природного середовища, ресурсо- та енергозбереження, мінімізацію викидів парникових газів, адаптацію до зміни клімату в усіх секторах економіки, використання озонобезпечних технологій

Таблиця 4. Обсяги фінансових ресурсів з різних джерел для реалізації завдання за ЦСР № 11 «Сталий розвиток міст і громад» у 2020–2021 рр.

Обсяг фінансових ресурсів з державного бюджету за пріоритетним напрямом у 2020 р. (моніторинг УкрІНТЕІ)	Обсяг фінансових ресурсів від підприємств та організацій України у 2020 р.
Національне завдання 11.4	
<p>Науково–технічні (експериментальні) розробки – 2020 р. – 51,9 млн. грн., 2021 р. 95,92 млн. грн. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій 2020 р 45,92 млн. грн., 2021 р. 88,20 млн. грн. Суперкомп'ютерні програмно–технічні засоби, телекомунікаційні мережі та системи. гід– та клауд–технології 2020р. 5,98 млн. грн., 2021р. 7,72 млн. грн.</p>	<p>Інноваційні пріоритети – 2020 р. 0,24 млн. грн., 2021р. 1,29 млн. грн. Розвиток інформаційно–телекомунікаційної інфраструктури, впровадження новітніх інформаційних технологій, зокрема, гід– та хмарних технологій, комп'ютерних навчальних систем, систем електронного бізнесу – 2020р. 0,24 млн. грн., 2021 р. 1,04 млн. грн.. Розробка та стандартизація технологій зв'язку п'ятого покоління – 5G – технологій – 2020 р. данні відсутні, 2021р. 0,25 млн. грн.</p>
Національне завдання 11.5	
<p>Науково–технічні (експериментальні) розробки – 2020 р. – 60,14 млн. грн. 2021 р. – 78,62 млн. грн. Технології моделювання та прогнозування стану навколишнього природного середовища та змін клімату 2020р. – 56,70 млн грн, 2021 р. 75,75 млн грн. Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря – 2020 р. 3,44 млн грн., 2021 р. 2,87 млн грн</p>	<p>Інноваційні пріоритети – 2020 р. 2,76 млн. грн., 2021 р. 1,82 млн. грн.. Застосування технологій замкненого циклу, технологій очищення, переробки та утилізації промислових і побутових відходів. – 2020 р. 0,60 млн. грн., 2021 р. 0,60 млн. грн. Застосування технологій поводження з радіоактивними відходами та зменшення їх негативного впливу на навколишнє природне середовище. – 2020 р. данні відсутні, 2021 р. 0,5 млн. грн. Застосування технологій зменшення шкідливих викидів та скидів 2020 р. – 2,16 млн. грн., 2021 р. 0,72 млн. грн..</p>

та за ВЕД «Природничі науки» 2020 р. склало 3944,8 млн. грн.

Всього за обсягами фінансових ресурсів з різних джерел для реалізації завдання ЦСР у 2020 / 2021 рр. було виділено:

– за даними Держстату на 2020 р.: на заходи щодо національного завдання 11.4 9824,8 млн. грн.; щодо національного завдання 11.5 – 3944,8 млн. грн.;

– у 2020 р. на науково–технічні (експериментальні) розробки стосовно завдання 11.4 – 51,9 млн. грн., стосовно завдання 11.5 – 60,14 млн. грн.;

– у 2021 р. на науково–технічні (експериментальні) розробки стосовно завдання 11.4 – 95,92 млн. грн., стосовно завдання 11.5 – 78,62 млн. грн.

– у 2020 р. за інноваційними пріоритетами стосовно завдання 11.4 – 0,24 млн. грн., стосовно завдання 11.5 – 2,76 млн. грн.;

– у 2021 р. за інноваційними пріоритетами стосовно завдання 11.4 – 1,29 млн. грн., стосовно завдання 11.5 – 1,82 млн. грн.

Висновки

Дослідження базується на всебічному аналізі та систематизації актуальних даних щодо наукових та технологічних напрямів сфери регіонального розвитку в Україні, отриманих із використанням міжнародних наукометричних і патентних баз даних. Були отримані наступні результати: кількість публікацій у вітчизняних фахових журналах за 2018–2020 рр., в т.ч. за завдання 11.4 – 554 од., за завданням 11.5 – 2936 од. (темпи росту 2020/2018 рр. за завданням 11.4 – 172,8 %, за завданням 11.5 – у 2 рази); кількість українських публікацій у міжнародних базах даних Web of Science за завданням 11.4 – 304 од., за завданням 11.5 – 785 од. (темпи росту 2020/2018 рр. за завданням 11.4. – 166,6 %, за завданням 11,5 – у 1,9 раз); кількість отриманих патентів українських патентоволодільців у БД Derwent Innovation у період 2018–2020 рр. за завданням 11.4. – 664 од., за завданням 11.5. – 1947 од. (темпи росту у період 2020/2018 рр. за завданням 11.4 склали 141,3 %, за завданнями 11.5 – у 2 рази).

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Були проаналізовані стратегічні (програмні) документи, які містять заходи з науково-інноваційної підтримки. Було виявлено п'ять стратегічних документів до завдання 11.4. («План заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», «Стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року», «Національна стратегія із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року», «Національна програма інформатизації на 2022–2024 роки», «Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки»). До завдання 11.5 знайдено шість стратегічних документів («Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки», «Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року», «Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року», «Концепція Державної науково-технічної програми у сфері зміни клімату до 2030 року», «Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на період до 2025 року»).

Обсяги фінансових ресурсів, виділених з різних джерел для реалізації завдання за ЦСР у період 2020–2021 рр. були недостатніми. Загальний обсяг фінансування ДіР відповідного ВЕД за даними Держстату [3] становив: у 2020 р. за ВЕД «Технічні науки» склав 9824,8 млн. грн. та за ВЕД «Природничі науки» – 3944,8 млн. грн. Обсяг фінансових ресурсів, виділених з державного бюджету у 2020 р. на науково-технічні (експериментальні) розробки напрямів завдання 11.4 склав 51,9 млн. грн., до завдання 11.5 – 60,14 млн. грн.; у 2021 р. обсяги фінансування склали 95,92 млн. грн. та 78,62 млн. грн. відповідно; обсяг фінансування за інноваційними пріоритетами – у 2020 р. до завдання 11.4 склав 0,24 млн.

грн., др. завдання 11.5 – 2,76 млн. грн.; у 2021 р. відповідно 1,29 млн. грн. та 1,82 млн. грн.

Список використаних джерел

1. Цілі сталого розвитку: Національна доповідь, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>
2. Моніторинговий звіт «Цілі сталого розвитку: Україна» – 2021 рік: Моніторинговий звіт, 2022 URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20Ukr.pdf
3. Наукова та інноваційна діяльність України – 2020: Статистичний збірник, 2021 URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

References

- 1 Sustainable Development Goals: National Report, 2017. URL: <https://www.zoda.gov.ua/article/2353/natsionalna-dopovid-tsili-stalogo-rozvitku-ukrajina.html>
2. Monitoring report «Sustainable development goals: Ukraine» – 2021: Monitoring report, 2022 URL: https://ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20Ukr.pdf
3. Scientific and innovative activity of Ukraine – 2020: Statistical collection, 2021 URL: https://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/10/zb_Nauka_2020.pdf

Дані про автора

Шабранська Наталія Ігорівна,

к. е. н., с.н.с. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», м. Київ, Україна
e-mail: tasha.stanker@gmail.com;

Data about the author

Natalia Shabranskay,

PhD in Economics, Senior Researcher of State Institution «Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information», Kyiv, Ukraine, 03680;
e-mail: tasha.stanker@gmail.com;